

PHYSALIS TURKUMIGA MANSUB O‘SIMLIKLARINING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yo‘ldosheva Munisxon Ma‘murjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti (kimyo) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annatsiya: Solanaceae oilasining eng katta turkumi bo‘lgan Physalis tarkibiga 75 dan ortiq turni o‘z ichiga olgan dorivor o‘simlik turkumi hisoblanadi. Physalis turkumi tarkibiga fizalinlar, vitofizalinlar, vitanoidlar, fitosterollar va fenolik birikmalar kabi muhim fiziologik foal komponentlarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Physalis, turkum, fiziologik foal component.

Physalis turkumining asl vatani AQSh va Janubiy Amerika bo‘lib, Solanaceae (ituzumdoshlar) oilasiga mansub o‘simlik hisoblanadi. Ular asosan buzilgan joylarda, o‘rmon yoki yupqa o‘rmonlarda va qumli, ochiq joylarda begona o‘tlar sifatida o‘sadi. Ba‘zida uylarda yetishtiriladi, ammo o‘simlikning pishmagan mevalar va o‘simlikning ba‘zi qismlaridan zaharli va ularni iste‘mol qilmaslik kerak. O‘sishi juda oson, ular tezda tarqalib ketadi va odatda 3 funt balandlikka yetadi. Bu turkumga oid o‘simliklarning gullari 5 qismli, qo‘ng‘iroq shaklida, poyasi esa ichi bo‘sh tukli bo‘ladi. Mevalar sharsimon bo‘lib, qog‘oz qop bilan o‘ralgan sariq-to‘q sariq ranggacha pishib yetiladi[1].

Physalis turkumining turli xil kasalliklarga qarshi sitotaksik xususiyatlari ularning tarkibiga kiruvchi biologik faol komponentlar bilan bog‘liq. Physalis turkumini kimyoviy tekshiruvlar natijasi shuni ko‘rsatganki ularda ko‘plab fiziologik faol birikmalarni, asosan esa vitanoidlar bor. Vitanoilarda lakton yoki uning hosilalari o‘rtasida steroidal bog‘ mavjud, hamda C-22 va C-26 ergosterol skeletining oksidlanishi natijasida ushbu steroid bog‘ bir nechta tabiiy yo‘llar orqali d-lakton hosil qiladi va buning natijada vitofizalinlar va fizalinlar kabi birikmalar hosil bo‘ladi. Ushbu strukturaviy o‘zgarish sababli insondagi har xil saraton hujayralariga qarshi

zaharli faollik hamda immunitetni tartibga soluvchi kabi farmakologik xususiyatlari nomoyon bo‘ladi[2].

Physalis turkumi vakillarining muhim bioaktiv birikmalaridan biri fitosterollar va fenolik birikmalar guruhidir. So‘nggi paytlarda antioksidant faolligiga va ularning salomatlikka ta‘siriga, ayniqsa xolesterolni pasaytirishi sababli bu turkumga qiziqish yanada ortdi. Olimlar tadqiqotiga ko‘ra Physalis turkumining ko‘p tarqalgan vakillaridan hisoblangan Physalis peruviananing mevalaridan olimgan sharbat bilan oziqlangan yuqori xolesterinli laboratoriya kalamushlar plazmasida umumiy xolesterin, umumiy triatsilgliserin va umumiy past zichlikdagi lipoprotein xolesterinini darajasini pasayganligi ma‘lum bo‘ldi[3]. Meva sharbati tarkibini tahlil qilinganda, unda D5-venasterol, kampesterol, ergosterol, lanosterol, stigmasterol, b-sitosterol, D7-avenasterol kabi fitosterollar borligini ko‘rsatdi. Bu birikmalar xolesterinning eruvchanligini va uning ichak to‘sig‘ida so‘rilishini kamaytiradi va natijada plazmadagi xolesterin miqdori pasayadi hamda giperkolesterolemiyasi bo‘lgan erkaklarda aterosklerotik lezyonlarning rivojlanishini oldini olish yoki o‘shish tezligini kamaytiradi[4].

Bundan tashqari Physalis turkumi vakillaridan an‘naviy tibbiyotda ham keng qo‘llanib kelingan masalan, Kolumbiyada mahalliy "kap krijovnik" yoki "Uchuva" deb nomlangan kasalliklarni, Physalis peruviananing meva sharbatini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘zga surtish orqali ko‘z kasalliklarida ham ishlatilgan. Mahalliy tabiblar esa Physalis peruvianadan buyrak qon oqimini tozalashda, albuminni kamaytirishda foydalanganlar. Physalis peruvina Hindistonning ba‘zi qismlarida va Hind okeanining orollarida homiladorlik, furunkul, isitma va yurak kasalliklarida qorin bo‘shlig‘i kasalliklarida ishlatilgan. Physalis virginiana yoki Physalis pumila kabi ba‘zi Physalis turlarining ildizlarini bosh og‘rig‘i va oshqozon kasalliklarini davolashda, shuningdek, yaralarni qoplash uchun ishlatishgan. Mahalliy amerikaliklar tinchilantiruvchi sifatida, gallyutsinatsiyada va dipressiyada Physalis turlaridan foydalangan[5].

Meksika va Ekvador xalq tabobatida Physalis ixocarpa mevasi ko‘zni yuvish uchun tonik, siydik haydovchi va surgi dori sifatida, oshqozon-ichak va nafas olish

yo‘llaridagi yalliglanish kasalliklarini davolashda shuningdek, taloqning kattalashishi, astsit va siydik pufagi yaralarida qo‘llaniladi. Ilon chaqanda ham o‘simlikni ezilgan barglarini qo‘yish ijobiy natija berganligi haqida Khan va boshqalar tomonidan aniqlangan. *Physalis philadelphica* va *Physalis ixocarpaning* takibida ham falmakologik jihatdan muhim bo‘lgan fenolik moddalar va flavonoidlarkabi turli xil bioaktiv fitokimyoviy moddalar va vitaminlar, anolidlar va fizalinlar mavjud. *Physalis ixocarpaa* turli qismlaridan olingan ekstraktlarda mikroblarga qarshi, antioksidant, saratonga qarshi va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlagi borligi o‘rganilgan[6].

Xulosa qilib aytganda *physalis* turkumi vakillari farmokologik jihatdan muhim ahamiyatga ega o‘simliklar hisoblanadi. Bunga sabab esa ular tarkibidagi kimyoviy komponentlarning fizologik faolligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://plants.ces.ncsu.edu/plants/>
2. Damu AG, Kuo PC, Su CR, Kuo TH, Chen TH, Bastow KF, Lee KH, Wu TS. Isolation, structures, and structure- cytotoxic activity relationships of withanolides and physalins from *Physalis angulata*. *J Nat Prod.* 2007; 70(7): 46-52
3. Hassan HA, Serag HM, Qadir MS, Ramadan MF. Cape gooseberry (*Physalis peruviana*) juice as a modulator agent for hepatocellular carcinoma-linked apoptosis and cell cycle arrest. *Biomed Pharmacother.* 2017; 94(4): 29-37.
4. Fatemeh Mirzaee, Amir Saeed Hosseini, Romina Askian, Mohammad Azadbakht. Therapeutic Activities and Phytochemistry of *Physalis* Species Based on Traditional and Modern Medicine//*Research Journal of Pharmacognosy (RJP)* 6(4), 2019: 79-96
5. Fatemeh Mirzaee, Amir Saeed Hosseini, Romina Askian, Mohammad Azadbakht. Therapeutic Activities and Phytochemistry of *Physalis* Species Based on Traditional and Modern Medicine//*Research Journal of Pharmacognosy (RJP)* 6(4), 2019: 79-96
6. Nadezhda Mazova, Venelina Popova, Albena Stoyanova. Phytochemical composition and biological activity of *Physalis* spp.: A mini-review// *Food Science and Applied Biotechnology*, 2020, 3(1), 56-70